

UCHINCHI RENESSANS VA INSON KAPITALI: MILLIY VA XORIJIY TAJRIBALAR TAHLILI

Qosimov Fayzullajon Sa’dullayevich

Vazirlar Mahkamasi “Mahalla yettiligi”, yoshlar
siyosati va ma’naviyat masalalari departamenti rahbari,
falsafa fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD)

Annotatsiya: Ushbu maqolada inson kapitalini rivojlantirish tadqiqining nazariy-falsafiy asoslari, inson kapitalini rivojlantirishning ijtimoiy-falsafiy tahlili, yangilanayotgan O‘zbekistonda inson kapitalini rivojlantirish omillari tadqiq etilgan. Bundan tashqari, uchinchi renessans davrida inson kapitalini rivojlantirishning milliy va xorijiy tajribalari tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: uchinchi renessans, jamiyat, inson kapitali, ma’naviy va milliy qadriyatlar, milliy va xorijiy tajriba, raqamli iqtisodiyot, innovatsiya.

Jahonda inson kapitali muammosi har bir davlatning taqdirini belgilaydigan, zamonaviy dunyo taraqqiyotining dinamikasi, insonning innovatsion, ijodiy faoliyati, fan, texnika va texnologiyalarning rivojlanishini belgilovchi omil sifatida dolzarflik kasb etmoqda. BMTning Taraqqiyot dasturi, Inson kapitali indeksi, Jahon bankining «Inson kapitalini rivojlantirish» loyihasi ham inson kapitalini rivojlantirishga qaratilgan bo‘lib, bugungi global axborot makonida uni bevosita eng afzal va eng qimmatli resursga aylantirmoqda. Shu ma’noda inson kapitalining jamiyat ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotidagi o‘rni bilan bog‘liq uning namoyon bo‘lish xususiyatlari, uni shakllantirish va rivojlantirish omillari, mezon hamda mexanizmlarini aniqlash zaruriyatini keltirib chiqarmoqda.

O‘zbekistonning yangi taraqqiyot bosqichida daromadlarini ko‘paytirish, kishilarning imkon qadar ko‘proq ish haqi olishlari va oziqlanish ratsionlarini yaxshilash uchun shart-sharoitlar yaratish zarurati ortib bormoqda. Aholi daromadlarining ortishi rivojlanishning qolgan barcha maqsadlariga oid ko‘rsatkichlarining yaxshilanishiga bevosita ta’sir ko‘rsatadi. Ijtimoiy himoyaga muhtoj aholi qatlami yani «kam ta’minlangan oilalarga ko‘mak ko‘rsatish», nafaqa to‘lashning maqbul tizimini ishlab chiqish, maqsadli tarzda budjet mablag‘larini sarflanishini ta’minlash choralari ko‘rish zarur. Bugungi kunda Birlashgan millatlar tashkilotining Barqaror rivojlanish maqsadlarini bajarish inson taraqqiyoti rivojlanishining asosiy omili sifatida baholanmoqda. O‘zbekistonda kam ta’minlanganlik va qoniqarsiz oziqlanishning oldini olish uchun ayni vaqda, ijtimoiy nafaqalar, ish haqi va stependiyalarni bosqichma-bosqich oshirishga amaliy ishlar qilinmoqda. Buning uchun esa, ijtisodiy o‘sishga erishish, mamlakatning eksport salohiyatini oshirish talab etiladi.

2022-2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasida inson kapitalining sifatini oshirish, faol, intellektual boy, kognitiv xususiyatlari mukammal

“RAQAMLASHGAN JAMIYATDA INSON KAPITALINI RIVOJLANTIRISH: IMKONIYAT VA ISTIQBOLLARI” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

yoshlarni tarbiyalashda muhim ahamiyat kasb etadi. Chunki mazkur Farmonning «Yoshlarga oid davlat siyosatini takomillashtirish» maqsadida «yoshlarni ma'naviy, intellektual, jismoniy va axloqiy kamol topishiga ko'maklashish; yoshlar uchun ochiq va sifatli ta'limni ta'minlash; yoshlarning hayoti va sog'lig'ini saqlash; yoshlarni ishga joylashtirish va ularning bandligi uchun shart-sharoit yaratish» kabi vazifalar ham belgilangan. Bu masalalarning ijrosi o'z navbatida mamlakatimizning kelajagi bo'lgan yosh avlodda kognitiv xususiyatlarni yanada rivojlantirishda muhim konstruktiv ahamiyat kasb etadi.

Hozirgi dunyodagi nihoyatda murakkab vaziyatda inson tez o'zgarib turuvchi vaziyatga adekvat ravishda mos bo'lishi uchun innovatsion faoliyat ham egiluvchan, o'zgaruvchan bo'lishi kerak. Innovatsion faoliyat doimo yangilanib va to'xtovsiz, muttasil samarasi oshib borishi inson tafakkuriga, uning kreativligi asosida amalga oshiriladi. Kreativ g'oyani amalga oshirilishi innovatsiyadir. Demak, innovatsiya o'z-o'zidan rivojlanish mexanizmini anglanganligini va dunyoni bilish qamrovi kengayganligini, boyiganligini bildiradi.

Respublikamizda insonni kapitallashuvi darajasi erkin raqobatga asoslangan iqtisodiy rivojlanish talablari darajasiga to'liq javob bermaydi. Uni talab darajasida bo'lishini ta'minlash uchun oliy ta'lim tizimi bozorini mehnat bozori bilan o'zaro bog'liqlikda jami talab va jami taklif asosida olib borish zarur.

Shvetsiya mehnat bozori modeli turli ishlab chiqilgan dasturlar asosida talab va taklifni rag'batlantirishga asoslangan bo'lsa, Shotlandiya mehnat bozori modeli mehnat resurslarini ishlab chiqaruvchiga va iste'molchilar o'rtasidagi bo'ladigan ijtimoiy xizmatlarini Shotlandiya malaka boshqarmasi tomonidan o'rganib boriladi.

Shotlandiya hukumati tomonidan malakaviy boshqarmaga oliy ta'lim xizmatlarini ishlab chiqaruvchilar va iste'molchi xizmatlarini ilmiy o'rgangan holda uni baholaydi va ekspertlar bilan birgalikda ish beruvchilar hamkorligida kasbiy malakalarini belgilash mazmunini va uni baholash usulini ishlab chiqadi.

AQSH modeli turli oliy ta'lim xizmatlari va mehnat bozorlarini tartiblash uchun turli dasturlar ishlab chiqadilar (Technical Prepatation for a Wored-Class Work Fore). Ushbu dasturni ijrosini amalga oshirish uchun «Tech Prep» konsorsium tuzilgan. Uning asosiy maqsadi kasbiy tayyorgarlikni va ish joylarini imidjini tayyorlash hamda yangi kasbiy mutaxassislar yo'nalishlarini ishlab chiqish bilan shug'ullanadi. AQShda mehnat munosabatlarini tartiblash qonunlari yo'q, lekin ishga yollanuvchi ish beruvchi va kasaba ittifoqi bilan mehnat bitimlari tuziladi. Bandlikni ta'minlashda AQSH, Angliya, Avstraliya, Kanada, Germaniya, Fillandiya va Yaponiyada davlat xizmati tashkil etilgan. Davlat xizmat tashkilotlarida ish joylarini milliy banklari mavjud bo'lib, bu bandlik xizmati ish joylarini, kasbiy-psixologik ishsizlarni ma'lumotlarni to'plash va to'plangan axborotlarni

“RAQAMLASHGAN JAMIYATDA INSON KAPITALINI RIVOJLANTIRISH: IMKONIYAT VA ISTIQBOLLARI” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

kompyuter asosida tarqatish vazifalarini amalga oshiradi. Ish bilan ta'minlash byurolari maxsus terminal orqali bu ma'lumotlardan foydalanadilar. Xorijiy mamlakatlarda ish joylari bilan ta'minlash samaradorligi bo'sh ish vakansiyalarini to'ldirish bilan emas, balki vakansiyani to'ldirish vaqti bilan belgilanadi. Yevropa Ittifoqida asosiy e'tibor ish bilan ta'minlashga, umuman ishlamaydiganlarga ko'proq e'tibor beriladi, bu, oqibatda, ularning ijtimoiy jihatdan davlatga qaramligini oshiradi.

Rossiya Federatsiyasida quyidagi ta'lim modellaridan foydalaniladi. Bu modellar turlari quyida keltirilgan. Birinchi guruhga Germaniya, Daniya, Buyuk Britaniya va Yaponiyani ajratish mumkin, ularda ta'lim tizimi mehnat bozori talablariga malakaviy ko'nikmalarga va amaliy tajribalarni maksimal darajada yaqinlashtirish orqali amalga oshiriladi. Ikkinchi guruhga AQSH, Shvetsiya, Fransiyani ajratish mumkin. Ushbu mamlakatlarda davlat xususiy sektor hamkorligini, texnoparklarni tashkil etish, davlat va xususiy korxonalarda amaliyot o'tashni rivojlantirish orqali amalga oshiriladi. Respublikamizda yuqori malakali mutaxassislariga bo'lgan talabni umuman qondirish emas, balki iqtisodiy mintaqaning mikro va makroiqtisodiy darajada barqaror rivojlanishini ta'minlash uchun ularning talablaridan kelib chiqqan holda oliy ta'lim tizimida ularning talablarini e'tiborga olgan holda kadrlar tayyorlash mehnat va oliy ta'lim xizmatlari bozorlarini o'zaro bog'liqlikda rivojlanishini ta'minlash iqtisodiy mintaqalarda ijtimoiy-iqtisodiy holatni barqarorlashtirishni ta'minlaydi.

Respublikada ma'lum darajada uslubiy jihatdan oliy ta'lim tizimini respublika va iqtisodiy mintaqalar darajasida oliy malakali mutaxassislariga bo'lgan talablarni o'rganish uslublari mavjud bo'lsada bozor munosabatlari sharoitlarida uning talablaridan kelib chiqqan holda ularga bo'lgan talab, ta'lim xizmatlari bozorini rivojlantirish yo'llari va bu sohada davlatning vazifalari nimalardan iborat bo'lishi iqtisodiyot fanlarida bozor iqtisodiyoti talablari asosida yetarli darajada o'rganilmaganligini aytish mumkin. Hozirgi sharoitda asosiy muammo bu oliy ta'lim xizmatlari va mehnat bozorlari o'rtasidagi munosabatlar bozor iqtisodiyotining asosiy iqtisodiy qonuni jami talab va taklif qonuni talablariga rioya qilmaslikdir.

XXI asrda globallashtirish, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari rivojlangan, axborotlashgan, raqamlashgan va bilim jamiyati shakllangan, davlatlar barqaror va innovatsion rivojlanish yo'liga o'tishida, murakkab, tahlikali, ziddiyatli va noxiziqli jarayonlarda ta'lim insonlar o'z harakatlarini baholay oladigan va to'g'ri qarorlar qabul qiladigan tarzda o'zgartirishga yordam beradi. Shu sababli rivojlangan va endi rivojlanayotgan mamlakatlar ta'lim tizimiga ko'proq sarmoya sarflashmoqda. Natijada esa ta'lim insonning yangi bilimlar bilan boyishiga, yashash sharoitini o'zgartirishga, hayot faoliyatini yaxshilashga, ijodiy faoliyatini kengaytirishga, istalgan vaqtda kasbini o'zgartirishga, faoliyatiga so'nggi modeldagi texnologiyalarni qo'llash kabi imkoniyatlarni

“RAQAMLASHGAN JAMIYATDA INSON KAPITALINI RIVOJLANTIRISH: IMKONIYAT VA ISTIQBOLLARI” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

yaratib bermoqda. Bu esa inson kapitalini rivojlantirishda judayam muhim omillardan hisoblanadi. Ushbu xususiyatlar nafaqat inson hayoti va faoliyatini balki jamiyat va davlatlarning taraqqiyotiga ham sezilarli ta'sir ko'rsatadi.

2022-2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasida ham pedagoglarni qo'llab-quvvatlash va bu orqali ta'lim tizimini rivojlantirish ga ham alohida ahamiyat qaratilgan. Xususan strategiyada «malakali o'qituvchilarning oylik maoshlarini bosqichma-bosqich 1 000 AQSH dollari ekvivalentiga yetkazish» va «o'qituvchilarga malaka toifalarini berish tartibini tubdan qayta ko'rib chiqish hamda malakani baholash metodikasi asosida adolatli va shaffof tizimni joriy etish» ham belgilangan.

Xulosa qilib aytganda, inson kapitalini rivojlantirish bilan bog'liq bo'lgan asosiy muammolarni bartaraf etish, uning sifatini oshirish, iqtisodiy o'sish va muntazam taraqqiyotga erishishda bir qator islohotlarni amalga oshirish lozim. Respublikamizda keng qamrovli ijtimoiy transformatsiya jarayonlari davom etmoqda va bu ijtimoiy tizimning o'z o'zini tashkil etishidir. Bu jarayon murakab tizimlar nazariyasiga asosan ijtimoiy tizim strukturasi o'zgarishiga olib keladi. Bu jarayonda 2022-2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi tartib parametri sifatida amal qilmoqda. Inson hayotining barcha bosqichlarida inson kapitalini shakllantirish, rivojlantirish ko'plab omillarni birlashtirish, turli yo'nalishlarda hamda turli shakllarda amalga oshiriladi. Ammo inson kapitalining elementlari bo'lgan sog'liqni saqlash va ta'lim inson tug'ilganidan to vafot etguncha, ya'ni umr bo'yi davom etadigan jarayonlardir. Jamiyatda inson kapitali rivoji ijtimoiy transformatsiyalarning konstruktiv natijalariga bog'liq bo'lib, islohotlarning samarali borishini ta'minlashda bilimlar generatsiyasi muhim ahamiyatga egaligi uchun respublikamizda bilimlar generatsiyasini yanada takomillashtirish uchun fanlararo yondashuvni yanada rivojlantirish maqsadga muvofiq.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти 2022 йил 28 январь «2022 — 2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида»ги ПФ-60-сон Фармрн. // lex.uz.

2. Мирзиёев Ш.М. Миллий тикланишдан – миллий юксалиш сари. – Тошкент: «Ўзбекистон», 2020. -Б.211-220.

3. The European higher education and research landscape 2020. Enschede, Center for Higher Education Policy Studies, University of Twente. 2004. P. 28, 45, 55-56.

4. Доклад о развитии человеческого потенциала в Российской Федерации. Гл.5. Образование и рынок труда. Нью-Йорк, 2007. с 3-90

5. Каримова А.А. Человеческий капитал: сущности и виды // Экономика и предпринимательство, 2019. №2(103), - С.235.